

УДК 619:636.2.034:618.39

ПРОБЛЕМА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

Авторы: М. В. Ряпосова, М. Н. Исакова, Н. Н. Семенова, О. Е. Лиходеевская.

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург, Россия; e-mail: Tmarya105@yandex.ru.

Анализ показателей репродуктивных потерь в популяции крупного рогатого скота Свердловской области показал, что уровень абортотворности у коров и нетелей за период 2016-2019 гг. составил 2,45-2,74% и 0,72-1,14% соответственно. При этом наблюдалась тенденция к снижению данного показателя с 2017 по 2018 года и вновь повышение в 2019 году. В 2016 году в Свердловской области зарегистрировано максимальное количество прерываний беременности у крупного рогатого скота – 3,80%, причем большую часть абортотворивших животных составляли коровы – 2,66%, у нетелей напротив количество абортотворности составило 1,14%. Минимальный уровень абортотворности у животных наблюдался в период 2018 года и составил 3,17%, при этом аборты у коров и нетелей диагностированы в 2,45% и 0,72% случаях соответственно. Наиболее высокий уровень абортотворности у коров на протяжении четырех годов зарегистрирован в Каменском районе и составил 4,91-6,07%. Так же высокие значения абортотворивших животных за исследуемый период наблюдались в Алапаевском (5,91%) и Белоярском (4,82%) районах. Максимальное количество абортотворности у нетелей наблюдалось в 2016 году в Талицком и Каменском районах и составило 3,78% и 3,47% соответственно.

Мертворождаемость по области за исследуемый период у коров составила 1,08-1,50%, при этом максимальное значение наблюдалось в 2016 году, затем происходит снижение показателя до 1,08% и вновь тенденция к повышению в 2019 году до 1,31%. Уровень мертворожденных у нетелей находился на достаточно высоком уровне 9,60-11,53%, при этом наблюдается динамика снижения к 2019 году. В отдельных районах установлено значительное превышение средних значений показателя по области: Пригородные предприятия (19,31-27,89%), Каменский район (16,63-24,46%), Артинский район (12,42-14,65%), Ирбитский район (10,98-15,15%).

В сельскохозяйственных организациях со статусом племенной завод прерывание беременности варьировало от 3,59 до 4,66%. Процент абортотворности в данных организациях за период 2016-2019 года превышал средние показатели по области в 1,05-1,47 раза. В сельскохозяйственных организациях со статусом племенной репродуктор потери по причине абортотворности отмечены у 2,86-3,90% животных, при этом в период 2016-2018 года данный показатель находился ниже средних значений по области в 1,10-1,23 раза. Установлено, что за 2016-2019 год среди перинатальных потерь наибольший процент мертворожденных выявлен в племенных заводах и составил 7,48%-16,22%. Процент мертворожденных в племенных репродукторах находился ниже уровня среднеобластных показателей в 0,98-3,24 раза. Рождение мертвых телят выявлено у 0,84-9,01% животных, причем у коров процент мертворожденных составил 0,84-1,45%, у коров-первотелок был выше в 5,83-7,56 раза и составил 6,67-9,01%.

Таким образом, анализ репродуктивных потерь в регионе позволяет разработать методологические подходы к оценке инфекционной патологии и дает возможность принимать меры направленные на их ликвидацию в короткие сроки.

THE PROBLEM OF REPRODUCTIVE LOSSES IN DAIRY CATTLE BREEDING

Authors: M. Ryaposova, M. Isakova, N. Semenova, O. Lihodeeva.

Federal State Budgetary Institution «Ural Federal Agrarian Scientific Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences», Yekaterinburg, Russia; e-mail: Tmarya105@yandex.ru.

Analysis of indicators of reproductive losses in the population of cattle in the Sverdlovsk region showed that the rate of abortions in cows and heifers for the period 2016-2019 was 2,45-2,74% and 0,72-1,14%, respectively. At the same time, there was a downward trend in this indicator from 2017 to 2018 and an increase again in 2019. In 2016, the maximum number of abortions in cattle was registered in the Sverdlovsk region - 3,80%, and most of the aborting animals were cows - 2,66%, while the number of abortions in heifers was 1,14%. The minimum level of abortions in animals was observed in the period of 2018 and amounted to 3,17%, while abortions in cows and heifers were diagnosed in 2,45% and 0,72% of cases, respectively. The highest rate of abortions in cows for four years was registered in the Kamensky district and amounted to 4,91-6,07%. The same high values of aborted animals during the study period were observed in Alapaevsky (5,91%) and Beloyarsk (4,82%) districts. The maximum number of abortions in heifers was observed in 2016 in Talitsky and Kamensky districts and amounted to 3,78% and 3,47%, respectively.

The stillbirth rate in the region for the study period in cows was 1,08-1,50%, while the maximum value was observed in 2016, then the indicator decreases to 1,08% and again the trend increases in 2019 to 1,31%. The rate of stillbirths in heifers was at a fairly high level of 9,60-11,53%, while there is a downward trend by 2019. In some districts, a significant excess of the average values for the region was found: Suburban enterprises (19,31-27,89%), Kamensky district (16,63-24,46%), Artinsky district (12,42-14,65%), Irbitsky district (10,98-15,15%).

In agricultural organizations with the status of breeding plant, termination of pregnancy varied from 3,59 to 4,66%. The percentage of abortions in these organizations for the period 2016-2019 exceeded the average for the region by 1,05-1,47 times. In agricultural organizations with the status of breeding reproducer, losses due to abortions were noted in 2,86-3,90% of animals, while in the period 2016-2018 this indicator was 1,10-1,23 times lower than the average values for the region. It was found that in 2016-2019, among perinatal losses, the largest percentage of stillbirths was detected in breeding plants and amounted to 7,48%-16,22%. The percentage of stillbirths in breeding reproducers was 0,98-3,24 times lower than the regional average. The birth of dead calves was detected in 0,84-9,01% of animals, and the percentage of stillbirths in cows was 0,84-1,45%, in first-calf cows it was 5,83-7,56 times higher and amounted to 6,67-9,01%.

Thus, the analysis of reproductive losses in the region makes it possible to develop methodological approaches to the assessment of infectious diseases and makes it possible to take measures aimed at their elimination in a short time.